

МАТНЛИ МАЪЛУМОТЛАРДАГИ ҲИССИЁТЛАРНИ АНИҚЛАШ

^{1,2}Муҳамедиева Д.Т., ¹Маматов А.А., ²Абдурахмонова Н.Н.

¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети;

²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919146>

Аннотация. Мазкур мақола ўзбек тилидаги матнлардаги ҳиссиёт таҳлилини амалга оширувчи чуқур ўрганиш модели самарадорлиги таҳлил қилинган. Тадқиқотда матн таснифлаш вазифасида кўп вазифали ўқитиш ёндашуви асосида ишлаб чиқилган MTL-BERT модели таклиф этилди. Модел ижтимоий тармоқлар ва янгилик сайтларидаги фойдаланувчи изоҳларини сентимент таҳлил қилиш учун қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, таклиф этилган модель анъанавий ёндашувларга нисбатан юқори аниқликка эга бўлиб, F1 кўрсаткичи 93% гача етди. Бу ўзбек тили учун чуқур ўрганишга асосланган ҳиссиёт таҳлилининг самарадорлигини тасдиқлайди.

Kalit so‘zlar: матн таснифлаш, ҳиссиёт таҳлили, *sentiment analysis*, чуқур ўрганиш, BERT, Multi-Task Learning, табиий тилни қайта ишлаш, диққат механизми, ўзбек тили.

Кириш

Ҳиссиёт таҳлили табиий тилни қайта ишлаш (NLP) соҳаси муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади [4], [5]. У фойдаланувчи фикрлари, ижтимоий тармоқлардаги изоҳлар ва янгилик мақолалари ижобий, салбий ёки нейтрал оҳангини аниқлашга ёрдам беради.

Сўнгги йилларда чуқур ўрганишга асосланган моделлар, айниқса transformer архитектуралари, сентимент таҳлили соҳасида юқори самарадорликни намоеён қилмоқда [1], [3], [12]. Шу билан бирга, ўзбек тилида сентимент таҳлили йўналиши ҳали нисбатан янги бўлиб, ушбу соҳадаги мавжуд ишларда асосан машинали ўрганиш моделлари ўрганилган. Бунда Naive Bayes ёки SVM каби алгоритмлар таҳлили амалга оширилган [5], [10]. Бирок, ушбу моделлар тил контекстуал хусусиятларини ва ҳиссиётни аниқлашда чуқур семантик боғланишларни тўлиқ қамраб олмайди.

Мазкур тадқиқотда BERT модели асосидаги ва кўп вазифали ўқитиш (Multi-Task Learning - MTL) ёндашувига кўра кенгайтирилган MTL-BERT модели таклиф этилган [2], [7]. Тадқиқотда ўзбек тили матнларидаги ҳиссиёт таҳлилини чуқур ўқитиш моделларига асосланган замонавий ёндашув орқали такомиллаштириш ҳамда машинали ўқитиш моделлари билан таққослаб, юқори аниқлик ва самарадорликка эришиш мақсад қилиб олинди.

Методология

Тадқиқот учун 25 000 та ўзбек тилидаги матнлар олинди. Маълумот манбалари сифатида Kun.uz, Daryo.uz, Facebook, Telegram ҳамда UZ-Sentiment Dataset [19] базаси танланди. Ҳар бир матн ижобий, салбий ёки нейтрал тоифаларга ажратилган. Маълумотлар жамият, сиёсат, иқтисодиёт, технология ва ижтимоий фикр билдириш каби соҳаларни қамраб олган. Бу орқали модел турли мавзулардаги контекстларни ўрганади.

Маълумотларни тозалаш ва стандартлаштириш жараёни моделни самарали ўқитиш учун муҳим босқич ҳисобланади. Бунда дастлаб барча матнлар бир хил форматга келтирилиб, улардаги ҳарфлар кичик шаклга ўтказилди. Бу қадам маълумотлардаги ҳарф турлари бўйича фарқларни бартараф этиш ҳамда сўзларни таққослашда бир хилликни таъминлашга ёрдам беради. Кейинги босқичда белгилар, эмоји ифодалар ва ортиқча рамзлар тозаланди, бу модел ишлаш жараёнида кераксиз белгилар таъсирини камайтиришга ёрдам беради. Шунингдек, “ва”, “ҳам”, “бўлади” каби семантик юкламаси паст бўлган стоп-сўзлар олиб ташланди, натижада модел фақат мазмунли сўзларга эътибор қаратган. Кейинги таҳлил ва моделга киритиш босқичларида маълумотларни нормаллаштирилган шаклда қайта ишлашни таъминлашда матн токенизация усули орқали сўз бирликларига ажратилди.

Натижада амалга оширилган тозалаш ва нормаллаштириш жараёнлари моделга аниқ, тозаланган ҳамда лингвистик жиҳатдан меъёрлаштирилган маълумотларни киритиш имконини берди, бу таҳлил натижалари аниқлигини сезиларли даражада оширди.

Тадқиқотда BERT архитектураси асосидаги модел қўлланилди. MTL-BERT моделида асосий сентимент таҳлили, яъни сўз туркумини аниқлаш ва семантик таҳлил киритилди [1].

Ҳар бир маълумот ўқитиш жараёнидаги улуши adaptive weighting механизми ёрдамида автоматик тарзда мослаштирилди [2], [7]. Бу кўп вазифали ўқитиш орқали контекстни чуқурроқ тушуниш имконини яратади.

Модел PyTorch ва Hugging Face Transformers кутубхоналари асосида ўқитилди. Ўқитишда қуйидаги параметрлардан фойдаланилди.

1-жадвал

Моделни ўқитишда қўлланган асосий параметрлар

Параметр	Қиймати
Оптимизатор	AdamW
Learning rate	2e-5
Эпохалар сони	10
Batch size	32
Ўқув/назорат нисбати	80/20%

Модел самарадорлиги баҳолаш жараёнида стандарт метрик кўрсаткичлар асос қилиб олинди. Баҳолашда энг аввало аниқлик (Accuracy) кўрсаткичи қўлланилиб, у модел томонидан тўғри таснифланган намуна улушини англатади. Бу кўрсаткич модел умумий ишлаш даражасини баҳолашда асосий мезон ҳисобланади. Шу билан бирга, аниқлик (Precision) кўрсаткичи ҳам ҳисобланди, у модел “ижобий” деб белгилаган ҳолатлар ичида ҳақиқатан ҳам тўғри таснифланган намуна улушини кўрсатади. Бошқача айтганда, Precision модели хато “ижобий” баҳолардан қанчалик сақланишини ифодалайди. Шунингдек, қайтарилиш (Recall) кўрсаткичи орқали ҳақиқий “ижобий” ҳолатлардан қанчасини модель тўғри аниқлай олгани баҳоланди. Бу кўрсаткич модели реал ижобий ҳолатларни таниб олиш қобилиятини акс эттиради. F1 кўрсаткичи эса Precision ва Recall

қийматлари ўртачасини ҳисоблаб, модел аниқлик ва сезгирлик ўртасидаги мувозанатини кўрсатди.

Модел NVIDIA RTX 3080 GPU параметрли компьютерда ўқитилди ва ўқитиш вақти ўртача 4 соатни ташкил қилди. Модел барча тажрибалар бир хил муҳитда (Linux OS, Python 3.10) амалга оширилди.

Тадқиқотлар ўзбек тилидаги матнлар тўплами машинали ўқитиш моделларида ўқитилиб, ҳар бир модел аниқлик даражаси ва F1 кўрсаткичи ҳисобланди.

2-жадвал

Сентимент таҳлили натижалари

Модель номи	Аниқлик (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 кўрсаткичи (%)
Naive Bayes	85.4	84.7	83.2	83.9
SVM	87.8	86.9	86.2	86.5
LSTM	89.3	88.7	88.0	88.3
BERT (асосий)	92.5	92.1	91.8	91.9
MTL-BERT (таклиф этилган)	93.2	93.0	92.8	93.0

Олинган натижаларда **MTL-BERT** модели барча метрикаларлар бўйича энг юқори аниқликни қайд этган. Унда контекстни яхшироқ тушуниш қобилияти бўлиб, MTL-BERT моделида кўп вазифали ўқитиш механизми мавжуд [2]. Натижада у контекстни яхшироқ англаб, ижобий ва салбий ҳиссиётларни аниқроқ таснифлаб берди. Бунда база 10000 та ўзбекча **ижобий, салбий** ва **нейтрал** матнлар мавжуд.

3-жадвал

Ўзбек тилидаги сентимент тоифалари бўйича аниқлик натижалари

Ҳиссиёт тури	Намуна сони	Тўғри аниқлаш (%)	Хатолик (%)
Ижобий	3500	94.1	5.9
Салбий	3300	92.3	7.7
Нейтрал	3200	91.8	8.2
Ўртача	—	93.0	7.0

Модел ижобий ҳиссиётларни аниқроқ белгилаган, бироқ **прония ва киноя** мавжуд бўлганда хатоликлар кузатилган. Жумладан, “Зўр хизмат, фақат ишламади” семантик жиҳатдан салбий бўлиб, модел уни ижобий деб баҳолаган. Ушбу ҳолатларда диққат механизмини кучайтириш аниқликни яхшилайти. Шунингдек, ҳиссиёт 5 баллик шкала бўйича баҳоланди (1 — энг салбий, 5 — энг ижобий).

Ҳиссиёт шкаласи жадвали

Балл	Ҳиссиёт ҳолати	Модел аниқлиги (%)
1	Жуда салбий	91.2
2	Салбий	92.1
3	Нейтрал	91.5
4	Ижобий	93.3
5	Жуда ижобий	94.6

Олиинган натижалар модел ижобий ҳиссиётларни юқори аниқлик билан аниқлай олган, салбий тоифаларда эса айрим контекстуал муммолар юзага келган. Бу семантик таҳлил модулларини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади. Олиинган натижалар куйидаги график расмларда ифодаланган.

1-расм. Моделлар F1 кўрсаткичлари таққосланиши

2-расм. Моделлар аниқлик бўйича таққосланиши

Натижалар MTL-BERT моделини юқори аниқликда ишлашини кўрсатди. У бошқа ёндашувларга нисбатан 5–7% юқори аниқликка эришган. MTL-BERT кўп вазифали ўқитиш тамойили орқали контекстни яхшироқ англайди ва маълумотдаги ҳиссиётни аниқроқ таҳлил қилиш имконини беради [7, 13].

Диққат механизми моделни муҳим сўзлар ва ифода бирликларига эътиборини ошириб, айниқса узун жумлаларда юқори аниқликни таъминлади. Бу ўзбек тилидаги турли контекстуал ифодаларни тўғри баҳолаш имконини берди [3, 15]. Бироқ, ирония, киноя ва эмоционал қўшимчалар иштирок этган матнларда аниқлик бироз пасайиши кузатилди. Жумладан, “Жуда зўр хизмат, фақат ишламайди” каби жумлаларда модел “ижобий” деб баҳолашга мойил бўлди. Бу ҳолат семантик ноаниқликни чуқурроқ англайдиган ёрдамчи модулларни ривожлантириш зарурлигини кўрсатади [16]. Бироқ турли ёзув услубларидаги (расмий, сўзма-сўз, диалект) матнлар баъзи ҳолларда натижага таъсир қилган.

Чуқур ўқитиш ва кўп вазифали ёндашув ўзбек тилидаги сентимент таҳлил учун самарали ва келажақда кенг қўлланилиши истиқболли бўлиши мумкин.

Хулоса

Тадқиқот доирасида ўзбек тилидаги 25 000 та матндан иборат корпус яратилди. Бу ўзбек тилида табиий тилни қайта ишлаш соҳаси учун муҳим қадам бўлган. Таклиф этилган MTL-BERT модели анъанавий ва бир вазифали моделларга нисбатан юқори натижа кўрсатди. Модел F1 кўрсаткичи 93.0% ни ташкил қилди. Кўп вазифали ўқитиш ва диққат механизми модел ҳиссиёт контекстига чуқур кириб бориш қобилиятини оширди. Тадқиқот давомида аниқланган баъзи муаммолар киноя, ирония ва сўз ўйинлари келгусида семантик таҳлил модулини янада такомиллаштириш мумкин. Келгусида ушбу моделни кўп тилли муҳитда қўллаш ҳамда ижтимоий тармоқларда реал вақтли ҳиссиёт таҳлилида синондан ўтказиш тавсия этилади [18, 20].

АДАБИЁТЛАР

1. Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In Proceedings of NAACL-HLT, 4171–4186.
2. Caruana, R. (1997). Multitask Learning. *Machine Learning*, 28(1), 41–75.
3. Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., ... & Stoyanov, V. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv:1907.11692.
4. Zhang, Y., & Yang, Q. (2021). A Survey on Multi-Task Learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 34(12), 5586–5609.
5. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
6. Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1–2), 1–135.
7. Cambria, E., Schuller, B., Xia, Y., & Havasi, C. (2013). New Avenues in Opinion Mining and Sentiment Analysis. *IEEE Intelligent Systems*, 28(2), 15–21.
8. Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113.
9. Minaee, S., Kalchbrenner, N., Cambria, E., Nikzad, N., Chenaghlu, M., & Gao, J. (2021). Deep Learning-- Based Text Classification: A Comprehensive Review. *ACM Computing Surveys*, 54(3), 1–40.
10. Howard, J., & Ruder, S. (2018). Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification (ULMFIT). In Proceedings of ACL, 328–339.
11. Xu, R., & Sarikaya, R. (2014). Convolutional Neural Network based Triangular CRF for Joint Intent Detection and Slot Filling. In *IEEE Workshop on Spoken Language Technology (SLT)*, 78–83.
12. Sun, C., Qiu, X., Xu, Y., & Huang, X. (2019). How to Fine-tune BERT for Text Classification? In *China National Conference on Computational Linguistics*, 194–206.
13. Zhang, X., Zhao, J., & LeCun, Y. (2015). Character-level Convolutional Networks for Text Classification. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 649–657.
14. Boiy, E., & Moens, M. F. (2009). A Machine Learning Approach to Sentiment Analysis in Multilingual Web Texts. *Information Retrieval*, 12(5), 526–558.
15. Dozat, T., & Manning, C. D. (2017). Deep Biaffine Attention for Neural Dependency Parsing. In Proceedings of ICLR.
16. Araque, O., Corcuera-Platas, I., Sánchez-Rada, J. F., & Iglesias, C. A. (2017). Enhancing Deep Learning Sentiment Analysis with Ensemble Techniques in Social Applications. *Expert Systems with Applications*, 77, 236–246.
17. Poria, S., Cambria, E., Bajpai, R., & Hussain, A. (2017). A Review of Affective Computing: From Sentiment Analysis to Emotion Recognition. *Cognitive Computation*, 9(4), 617–658.
18. Tang, D., Qin, B., & Liu, T. (2015). Document Modeling with Gated Recurrent Neural Network for Sentiment Classification. In Proceedings of EMNLP, 1422–1432.
19. Abdul-Mageed, M., & Ungar, L. (2017). EmoNet: Fine-grained Emotion Detection with Gated Recurrent Neural Networks. In Proceedings of ACL, 718–728.
20. Conneau, A., & Lample, G. (2019). Cross-lingual Language Model Pretraining. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 7059–7069.